

CASTANHA, Marilda. **Sem fim**. São Paulo: Positivo, 2016. 60 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Marilda tem o poder de ser infinita, sem dizer uma palavra, com seu traço. A relação de um homem com uma árvore se desenrolado e enrolando por trinta, belíssimas páginas. O movimento do homem e da árvore se desenhando e envolvendo. O vazio se enchendo de cores e convivência.

Palavras-chave: Imaginação. Imagem.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria imagem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.